

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Хасанов Жасурбек Маматқодирович

ЎЗБЕКИСТОНДА МАШИНАСОЗЛИК САНОАТИ (1941-1945 ЙИЛЛАР)

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/MAY

